

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

MODERNISMO NA “PRINCESA DO CARIRI”

DOCUMENTANDO E VALORIZANDO AS INFLUÊNCIAS MODERNISTAS NA ARQUITETURA CRATENSE

MODERNISM IN “PRINCESS OF CARIRI”: DOCUMENTING AND VALUING MODERNIST INFLUENCES IN
CRATO'S ARCHITECTURE

MODERNISMO EN LA “PRINCESA DEL CARIRI”: DOCUMENTANDO Y VALORIZANDO LAS INFLUENCIAS
MODERNISTAS EM LA ARQUITECTURA DE CRATO

ARAÚJO, RAVENA REIS

Arquiteta e Urbanista, mestranda no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade Federal do Ceará (PPGAU + D UFC), bolsista pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES Brasil, ravenareisaraujo@gmail.com

JUCÁ NETO, CLOVIS RAMIRO

Doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), professor associado do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade Federal do Ceará (UFC), professor do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade Federal do Ceará (PPGAU + D UFC), clovisjuca@gmail.com

RESUMO

O presente artigo discorre sobre o patrimônio modernista da cidade do Crato, localizada no Cariri cearense. Como um dos primeiros assentamentos urbanos do estado do Ceará, o município, devido à sua relevância histórica e belezas naturais, é popularmente conhecido como a "Princesa do Cariri". No entanto, o Crato abriga um patrimônio modernista pouco conhecido. Este trabalho, enquanto parte de uma pesquisa de mestrado em desenvolvimento no âmbito da Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade Federal do Ceará (PPGAU+D UFC), tem como objetivo identificar e inventariar, ainda que de forma panorâmica, obras representativas que dialogam com os princípios da arquitetura moderna na cidade do Crato. As edificações estão situadas no núcleo do seu centro histórico. A justificativa do estudo reside na necessidade de documentar e valorizar esses exemplares arquitetônicos, além de assegurar seu reconhecimento como de interesse cultural e fortalecer a memória coletiva da urbe. A metodologia empregada, a fim de descrever o cenário modernista do centro histórico cratense, envolve o levantamento de dados arquitetônicos e históricos, utilizando fontes diversas, tais como pesquisas de campo, material iconográfico e revisão bibliográfica; segue com a catalogação e identificação das edificações por meio da elaboração do inventário; e por fim, os dados são organizados digitalmente e analisados com a linguagem de programação Python®. Os principais resultados indicam que, apesar da variabilidade no estado de conservação, os edifícios com viés modernistas do Crato possuem um significativo valor arquitetônico e histórico. Destacam-se construções que refletem influências do modernismo brasileiro, adaptadas ao contexto local. A contribuição deste estudo é fornecer uma base sólida para futuras pesquisas sobre o patrimônio modernista da cidade e promover a conscientização acerca da importância do registro e preservação desses edifícios.

PALAVRAS-CHAVE: crato. patrimônio moderno. documentação. inventário. python.

ABSTRACT

This article discusses the modernist heritage of the city of Crato, located in the Cariri region of Ceará. As one of the earliest urban settlements in the state of Ceará, the municipality, due to its historical significance and natural beauty, is popularly known as the "Princess of Cariri." However, Crato harbors a little-known modernist heritage. This work, as part of ongoing master's research within the Graduate Program in Architecture, Urbanism, and Design at the Federal University of Ceará (PPGAU+D UFC), aims to identify and inventory, even in a panoramic manner, representative works that engage with the principles of modern architecture in the city of Crato. The buildings are situated in the core of its historic center. The justification for the study lies in the need to document and value these architectural examples, as well as to ensure their recognition as culturally significant and strengthen the collective memory of the city. The employed methodology, in order to describe the modernist scenario of Crato's historic center, involves gathering architectural and historical data using various sources such as field surveys, iconographic material, and bibliographic review; proceeds with the cataloging and identification of the buildings through the preparation of the inventory; and finally, the data is organized digitally and analyzed using Python® programming language. The main results indicate that, despite variability in conservation status, the modernist-oriented buildings of Crato possess significant architectural and historical value. Notable constructions reflect influences of Brazilian modernism, adapted to the local context. The contribution of this study is to provide a solid foundation for future research on the city's modernist heritage and to promote awareness of the importance of recording and preserving these buildings.

KEYWORDS: Crato. Modern Heritage. Documentation. Inventory. Python.

RESUMEN

Este artículo discute el patrimonio modernista de la ciudad de Crato, ubicada en la región del Cariri en Ceará. Como uno de los primeros asentamientos urbanos del estado de Ceará, el municipio, debido a su relevancia histórica y belleza natural, es popularmente conocido como la "Princesa del Cariri". Sin embargo, Crato alberga un patrimonio modernista poco conocido. Este trabajo, como parte de una investigación de maestría en desarrollo en el Programa de Posgrado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Federal de Ceará (PPGAU+D UFC), tiene como objetivo identificar e inventariar, aunque de manera panorámica, obras representativas que dialogan con los principios de la arquitectura moderna en la ciudad de Crato. Los edificios están situados en el núcleo de su centro histórico. La justificación del estudio reside en la necesidad de documentar y valorar estos ejemplares arquitectónicos, además de asegurar su reconocimiento como de interés cultural y fortalecer la memoria colectiva de la urbe. La metodología empleada, con el fin de describir el escenario modernista del centro histórico de Crato, implica la recopilación de datos arquitectónicos e históricos utilizando diversas fuentes, tales como encuestas de campo, material iconográfico y revisión bibliográfica; sigue con la catalogación e identificación de los edificios mediante la elaboración del inventario; y por último, los datos se organizan digitalmente y se analizan utilizando el lenguaje de programación Python®. Los principales resultados indican que, a pesar de la variabilidad en el estado de conservación, los edificios con orientación modernista de Crato poseen un valor arquitectónico e histórico significativo. Destacan construcciones que reflejan influencias del modernismo brasileño, adaptadas al contexto local. La contribución de este estudio es proporcionar una base sólida para futuras investigaciones sobre el patrimonio modernista de la ciudad y promover la conciencia acerca de la importancia del registro y la preservación de estos edificios.

PALABRAS CLAVES: crato. patrimonio moderno. documentación. inventario. python.

Modernismo na "Princesa do Cariri": documentando e valorizando as influências modernistas na arquitetura cratense.
Ravena Reis Araújo; Clóvis Ramiro Jucá Neto.

X do.co.mo.mo_
CONSERVAR JÁ | DOCUMENTAR SEMPRE **n.ne**

INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo identificar e inventariar, ainda que de forma panorâmica, os objetos representativos que dialogam com os princípios da arquitetura moderna. Os edifícios analisados, respaldados como exemplos de arquitetura moderna por Ana Paula Campos Gurgel¹ (2008) em "Crato: formação e transformações do seu centro histórico", estão situados no núcleo histórico do Crato. O presente estudo foca essa região como o recorte espacial, onde ocorreram as mais significativas transformações urbanísticas e arquitetônicas durante o período em análise. A delimitação dessa área está estabelecida na Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, no inciso LXIII do artigo 11º, capítulo II, que especifica:

Núcleo Histórico ou Centro Histórico – núcleo onde nasceu a cidade. Sempre que houver estas referências, o documento está considerando a área urbana contida entre o Rio Granjeiro, o antigo leito da via férrea, a Rua Rui Barbosa e a Rua Zacarias Gonçalves [...] (Crato, 2009, p.16)

Este trabalho é parte de uma pesquisa mais abrangente, em progresso no âmbito da pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade Federal do Ceará (PPGAU+D UFC), que tem se debruçado sobre as permanências e mutações do patrimônio cultural edificado da cidade do Crato. Ariana Leal de Almeida Freire, em estudo intitulado "Recepção e Difusão da Arquitetura Moderna Brasileira" (2015) assevera que, no Brasil, a arquitetura moderna se difundiu atingindo grandes centros e cidades de menor porte. Nesse contexto, o interesse pelo recorte aqui apresentado decorre de inquietações especialmente sobre o que tange ao registro, valorização e preservação de edificações modernistas situadas fora dos grandes centros urbanos.

No domínio do patrimônio cultural, o inventário se configura como o mecanismo que, desde o século XVIII, compila as informações fundamentais necessárias para a identificação de bens de valor a serem preservados (Ramos *et al*, 2021). Documento fundamental no campo do urbanismo e arquitetura moderna, a Carta de Atenas, elaborada em 1933, já abordava a importância da realização de inventários dos monumentos, os quais deveriam conter informações abrangentes sobre essas estruturas e incluir levantamentos fotográficos. No que se refere âmbito do patrimônio edificado, Engeroff *et al* (2020, p. 10) defendem que a preservação arquitetônica por meio do patrimônio inventariado contribui significativamente para a sociedade ao fortalecer os vínculos de "memória, identidade e pertencimento", em outras palavras, o inventário auxilia na narrativa histórica por meio da arquitetura e na preservação das cidades por meio desse patrimônio. Quanto ao patrimônio modernista cratense, o inventário atinge aspectos complementares, abrangendo não apenas sua importância intrínseca, mas também revelando o nível de valoração dos bens inventariados.

A cidade do Crato, fundada em 21 de junho de 1764, situa-se no chamado Cariri Cearense, ao sul do estado. O núcleo primeiro, ainda no século XVIII, foi criado a partir de um aldeamento indígena sob a administração de frades capuchinhos (IBGE, 1953, vol. 16, p. 179). Ao longo dos séculos, condicionantes políticos, sociais e econômicas fizeram do Crato um dos principais centros urbanos do interior cearense. A favor do grande renome que o Crato ostenta frente outras

localidades do Cariri, destaca-se que o município atraiu um considerável contingente de intelectuais regionais que, de maneira pioneira, estabeleceram instituições fundamentais para o avanço cultural; tais como, como escolas, entidades filantrópicas, associações literárias e meios de comunicação impressa. Os legados resultantes dessas ações contribuíram para consolidação do Crato como referência de desenvolvimento socioeconômico na região. Até os dias atuais, essa identidade cratense é preservada na memória coletiva e imortalizada em seus espaços físicos e paisagens, o que explica as designações persistentes desde o século XIX, tais como "Princesa do Cariri" e "Capital do Cariri" (Cortez, 2000).

Farias Filho (2019, p. 2) destaca que, durante um extenso período, a cidade do Crato manteve sua característica de cidade colonial, tanto em termos de urbanização quanto de arquitetura. Sob a influência da Igreja Católica, a partir do início do século XX, a cidade presenciou alterações em seu espaço intraurbano com a construção de novos edifícios de natureza assistencial. Além dessas transformações, o município foi submetido a alterações substanciais decorrentes de outros agentes preponderantes, tais como o ciclo industrial, que catalisou o crescimento urbano e arquitetônico; e o discurso modernizador, intensificado notavelmente durante as celebrações do centenário da cidade e pela atuação dos intelectuais do Instituto Cultural do Cariri, que desempenharam um papel fundamental ao evidenciar a busca por uma identidade progressista e moderna. Nesse contexto, destacou-se a rivalidade pela hegemonia do Cariri entre Crato e Juazeiro do Norte, a qual se manifestou de forma tangível nas intervenções urbanas e nas estratégias de modernização adotadas.

A partir de 1950, o Crato experimentou um crescimento físico e social significativo, resultando em uma mudança expressiva em seu centro histórico. Neste mesmo período, no campo da arquitetura, o movimento modernista se consolidava no Ceará, mais especificamente em Fortaleza (Paiva *et al*, 2017; Jucá Neto *et al*, 2014). Já em 1960, ao tentar acompanhar as mudanças estéticas da capital, o Crato inicia um processo de substituição do 'Art Déco' pela incorporação de "elementos da Arquitetura Moderna Brasileira" (Farias Filho, 2019, p. 2).

A fim de descrever os objetos arquitetônicos que dialogam, direta ou indiretamente, com os princípios formais e construtivos da arquitetura moderna no centro histórico cratense, o aparato teórico-metodológico utilizado foi organizado em dois eixos: o teórico e o prático. O embasamento para os fundamentos teóricos é estabelecido por meio de uma revisão bibliográfica de fontes secundárias, além da coleta de dados primários. Os preceitos práticos englobam a criação do inventário da arquitetura moderna do centro histórico do Crato, seguindo modelos do IPHAN para o Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão (SICG). Por meio de visitas *in loco*, as edificações foram catalogadas e detalhadas. Os dados foram organizados digitalmente usando Microsoft Excel® e analisados com a linguagem de programação Python®.

O produto final do artigo é composto por uma compilação de dados de um total de 28 edificações inventariadas. Estruturado em quatro seções principais, inicia com "Crato: arquitetura moderna e transformação espacial do centro", que aborda um breve panorama histórico da inserção da arquitetura modernista no município. Segue com "Materiais e Métodos", revelando de maneira detalhada o aparato metodológico empregado no estudo; e "Crato Moderno: resultados e discussões", apresentando a interpretação dos resultados obtidos a partir dos dados dos bens inventariados. Por fim, traz as "Considerações Finais", destacando as conclusões obtidas a partir da análise dos dados, a sinalização de abordagens para futuras pesquisas e breves notas reflexivas.

CRATO: ARQUITETURA MODERNA E TRANSFORMAÇÃO ESPACIAL DO CENTRO

Os primeiros exemplares de uma arquitetura conforme os preceitos do Racionalismo europeu emergiram no Brasil, um pouco após a Semana de Arte Moderna de 1922, por intermédio das obras do arquiteto russo estabelecido em São Paulo, Gregori Warchavchik. Este movimento foi catalisado pelas transformações no ensino da arquitetura no Rio de Janeiro a partir de 1930, ano em que Lúcio Costa (1902-1998) assumiu a direção da Escola Nacional de Belas Artes (ENBA), conforme assevera Abelardo de Souza:

Foi nesse ambiente de intenso trabalho e absoluta fé nos destinos da nova arquitetura brasileira que se formaram os primeiros arquitetos modernos, como Oscar Niemeyer, Carlos Leão, Luiz Nunes, Jorge Moreira, Alcides da Rocha Miranda e tantos outros que, abrindo caminho, iriam dar um grande impulso à arquitetura que nascia (Souza, 2003, p. 68 apud Pardana, 2021)

Este processo encontra expressão, dentre outros objetos de arquitetura, em 1935, com a construção da sede do Ministério da Educação e Saúde, no Rio de Janeiro. Nas décadas de 1950, testemunhou-se a consolidação do que se convencionou denominar de arquitetura moderna brasileira, a qual teria em Brasília seu ápice. A criação de escolas de arquitetura em diversas regiões do Brasil, assim como o deslocamento de profissionais entre essas regiões e a peregrinação de arquitetos em resposta às oportunidades de trabalho que emergiram em diferentes pontos do território nacional foram fatores determinantes para a disseminação dos valores da arquitetura moderna pelo país (Segawa, 2010). Para Pardana (2021), essas dinâmicas estiveram na origem de um conjunto de produções arquitetônicas que se afirmaram como expressão da arquitetura moderna brasileira, adaptada às condicionantes ambientais, materiais, culturais e socioeconômicas encontradas nas diferentes regiões onde se manifestaram.

No contexto do Ceará, a implantação da Universidade Federal do Ceará (UFC) em 1954 e, subsequentemente, da Escola de Arquitetura da UFC em 1964, constituíram marcos significativos que instigaram a produção de arquitetura moderna no estado (Jucá Neto et. al., 2009). Farias Filho (2007) revela que no Crato, a Arquitetura Moderna Brasileira se disseminou notadamente a partir do início dos anos 1960. De acordo com o autor:

Era comum, em nossa cidade, o uso de paredes de fachadas, muros ou detalhes de varandas revestidos com pedras, pastilhas de vidro ou azulejos; pergolados de concreto, apoiando vigas de varandas; pilares falsos, sem função de apoio, dando novo ar à edificação, imitando os pilares da arquitetura moderna de Oscar Niemeyer ou de Lúcio Costa; conjunto de pilares em seção circular, ou mesmo, barras de ferro preenchidas com concreto; "pilares com formas em "V" a sustentar finas marquises de concreto; platibandas revestidas com lambris de madeira; fachada com frisos horizontais e verticais, às vezes, formando quadrículas; elementos inclinados na fachada frontal, brise soleil,

combogós, dentre outros. As plantas se modificaram, assim como a maneira de implantação dos edifícios nos lotes. A sala de estar se uniu à sala de jantar; desapareceram os corredores; surgiram as garagens; os recuos frontais e laterais; os jardins; as rampas em curva; os pequenos espelhos d'água em forma de "ameba" nos jardins, etc. (Farias Filho, 2007, p. 203).

Gurgel (2008) em estudo intitulado "Crato: formação e transformações morfológicas do seu centro histórico" destaca que elementos da arquitetura moderna também eram amplamente difundidos nas construções populares. Nos bairros em desenvolvimento na época, como Pinto Madeira e Sossego, o modernismo constituía a principal estética adotada nas residências. Esta ação, ligada a uma mentalidade de adaptação a "um novo estilo de morar", acarretou a inserção do modernismo também em reformas de edificações.

No entanto, ressalta-se que a marcante prevalência da arquitetura moderna nas construções cratenses foi insuficientemente documentada, resultando em uma escassez de registros pormenorizados que possibilitem uma compreensão abrangente das dimensões e particularidades desse movimento na região. A carência documental contribui para um entendimento fragmentado e frequentemente superficial das transformações no âmbito da inserção dos princípios modernistas na arquitetura local, dificultando a apreciação e conservação desse patrimônio. Neste contexto, Vilanova Junior (2013) argumenta que a preservação visa garantir às gerações futuras o conhecimento de suas próprias histórias, incentivando a conservação por meio do conhecimento, pois só se valoriza o que se conhece e só se conserva o que se valoriza. Tomaz (2010) enfatiza que a preservação de bens patrimoniais visa manter vestígios da vida cotidiana, revelando aspectos da sociedade em determinado período, pois o que é preservado tende a ser valorizado tanto por seu significado afetivo quanto social.

Para a salvaguarda da arquitetura patrimonial e do tecido urbano existem diversos instrumentos legais disponíveis. Nesse compasso, o inventário arquitetônico surge como uma significativa estratégia de registro e preservação de bens de valor não apenas arquitetônico, mas também histórico, ambiental e social. Segundo Miranda (2008), o inventário compreende a identificação e o registro detalhado das características e peculiaridades de um bem específico, considerando seus contextos sociais, físicos e culturais. Portanto, infere-se aqui que inventariar a arquitetura moderna cratense se faz crucial diante a falta de documentação detalhada sobre essas construções, visto que o mesmo oferece subsídios para políticas de conservação e gestão urbana que promovam a valorização destes exemplares. Ressalta-se também a importância de documentar a arquitetura moderna em cidades interioranas, frequentemente negligenciadas na historiografia brasileira.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho adota como ferramenta a elaboração de um inventário que permite analisar de maneira panorâmica os principais edifícios de caráter modernista localizados no Crato. Inicialmente, buscou-se estabelecer a fundamentação teórica essencial para uma compreensão da temática e do objeto de estudo. Esta etapa corresponde à revisão bibliográfica, na qual se empregaram fontes

como obras literárias, teses, dissertações e artigos relevantes ao tema; e a coleta de fontes primárias. A estruturação do embasamento teórico foi delineada em três componentes primordiais, com o intuito de compreender:

- O contexto urbano e as mudanças na arquitetura da cidade de Crato. Para tal, foram examinados: Figueiredo Filho (1966), Irineu Pinheiro (2009), Farias Filho (2007), Ana Paula Campos Gurgel (2008), Otonite Cortez (2000), José Ítalo Bezerra Viana (2011), Isabelle Herculano Silva (2014), entre outros.
- As aspirações modernizadoras cratenses. Para tal, foram verificados: Farias Filho (2007), Ana Paula Campos Gurgel (2008), Otonite Cortez (2000), José Ítalo Bezerra Viana (2011), Euripedys Ewbank Rocha (1988), José Liberal de Castro (2008), entre outros.
- Busca de dados primários sobre as obras exemplares. Para tal, foram analisados: periódicos (revistas) - Revista Itaytera, Revista do Instituto do Ceará, A Província, entre outras; fontes iconográficas (fotografias, selos, entre outros) - acervos fotográficos; visitas de campo - busca de elementos.

Subsequentemente, procedeu-se à etapa de concepção do inventário proposto. Como diretriz, adotou-se os modelos de fichas estruturados conforme o padrão estabelecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) para o Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão (SICG), composto por um conjunto de fichas distribuídas em três módulos: 1) conhecimento, 2) gestão e 3) cadastro. Ressalta-se que o módulo escolhido como referência para adaptação foi o terceiro, que voltou-se para a arquitetura "em si".

Em seguida, procedeu-se ao preenchimento das fichas de inventário. Cada edificação identificada foi registrada em uma ficha específica, cujos principais campos compreendiam: endereço, propriedade, uso atual, estado de conservação, estado de preservação, implantação, tipo de cobertura, volumetria e superfície. A coleta de dados foi realizada mediante visitas *in loco* na área delimitada para o estudo, cruzadas com as observações feitas com os recursos oferecidos pelos softwares Google Earth® e Google Street View®. Importa destacar que a documentação dos elementos foi realizada primordialmente externamente às edificações. Tal abordagem justifica a categorização do material apresentado como um inventário panorâmico, uma vez que, em linhas gerais, reunimos elementos gerais, derivados da observação externa das estruturas arquitetônicas.

Com as fichas de inventário devidamente preenchidas, os dados foram organizados em uma base de dados digital, utilizando o software Microsoft Excel®. Esta base foi estruturada em colunas correspondentes a cada campo da ficha de inventário, permitindo uma visualização clara e sistemática das informações. A análise dos dados foi conduzida utilizando a linguagem de programação Python®, em conjunto com bibliotecas específicas para manipulação e visualização de dados. Este processo de análise envolveu duas etapas: Processamento e Manipulação de Dados; e Visualização de Dados.

Quanto ao Processamento e Manipulação de Dados, utilizamos bibliotecas as bibliotecas *Pandas*² e *NumPy*³ para processar e manipular os dados coletados. A biblioteca *pandas* atuou na organização dos dados em *DataFrames*⁴, permitindo a filtragem, limpeza e preparação dos dados para análise. Com *NumPy*, realizamos operações matemáticas e estatísticas, essenciais para a análise quantitativa das características das obras. Quanto a Visualização de Dados, empregamos a biblioteca *Matplotlib*⁵ e *Seaborn*⁶. Estas bibliotecas possibilitaram a criação de gráficos e diagramas, como histogramas, gráficos de dispersão e gráficos de linhas, que ilustram as distribuições e tendências dos dados. Os gráficos

gerados facilitaram a interpretação dos resultados e ajudaram a identificar padrões significativos nas obras inventariadas.

CRATO MODERNO: RESULTADOS E DISCUSSÕES

O processo de elaboração do inventário edilício possibilitou uma avaliação das características arquitetônicas, da distribuição geográfica, do uso atual, da propriedade, do estado de conservação e preservação, implantação e cobertura, gabarito, volumetria e superfície das edificações, proporcionando uma compreensão ampla da produção que dialoga com os princípios da arquitetura moderna na cidade. Inventariou-se 25 bens arquitetônicos. A tabela a seguir apresenta os bens, destacando, para cada edificação, a sintaxe de identificação, a localização exata no tecido urbano, bem como uma imagem representativa da fachada.

Tabela 1: Identificação dos bens modernistas inventariados – Crato, CE (2024)⁷.

Identificação do Bem	Local	Foto
IPM1	Rua Santos Dumond, 10	
IPM2	Rua Cel. Luís Teixeira, 1130	
IPM3	Rua José Carvalho, 469	

Modernismo na "Princesa do Cariri":
documentando e valorizando as influências
modernistas na arquitetura cratense.
Ravena Reis Araújo; Clóvis Ramiro Jucá Neto.

X do.co.mo.mo_
CONSERVAR JÁ | DOCUMENTAR SEMPRE **n.ne**

IPM4	Rua José Carvalho, 469	
IPM5	Rua José Carvalho, 453	
IPM6	Rua José Carvalho, 445	
IPM7	Rua José Carvalho, SN	
IPM8	Rua Dr. Miguel Lima Verde, 550	
IPM9	Rua Dr. João Pessoa, 466	
IPM10	Rua Alm. Alexandrino, SN	
IPM11	Rua Carolino Sucupira, 130	
IPM12	Rua Carolino Sucupira, 122	
IPM13	Rua Carolino Sucupira, 102	

Modernismo na "Princesa do Cariri":
documentando e valorizando as influências
modernistas na arquitetura cratense.
Ravena Reis Araújo; Clóvis Ramiro Jucá Neto.

X do.co.mo.mo_
CONSERVAR JÁ | DOCUMENTAR SEMPRE **n.ne**

IPM14	Rua Carolino Sucupira, 105	
IPM15	Praça da Sé, 59	
IPM16	Praça da Sé, 48	
IPM17	Praça da Sé, SN	
IPM18	Rua Leandro Bezerra, 177	
IPM19	Rua Sen. Pompeu, 397	
IPM20	Rua Tristão Gonçalves, 573	
IPM21	Rua Ratisbona, 362	
IPM22	Rua Nelson Alencar, 433	
IPM23	Rua Dr. João Pessoa, 415	

IPM24	Praça Siqueira Campos, 4	
IPM25	Rua Bárbara de Alencar, 851	

Fonte: Autores, 2024.

A seguir, apresentamos uma interpretação dos resultados obtidos a partir da análise.

Distribuição geográfica

Para catalogação das edificações, dados como localização (nome do logradouro e número da edificação) e código postal foram fundamentais. De acordo com estes elementos, os edifícios inventariados estão majoritariamente localizados em 16 ruas do centro histórico. Destaca-se a Rua José Carvalho, que concentra 5 dos imóveis inventariados (correspondente a 20%). Essa rua, juntamente com a Rua Carolino Sucupira (4 dos imóveis inventariados, correspondente a 16%) e a Praça da Sé (3 dos imóveis inventariados, correspondente a 12%), compõem os principais eixos de localização do patrimônio com viés modernista. O gráfico 1 representa a distribuição geográfica dos bens.

Gráfico 1: Distribuição geográfica dos edifícios modernistas inventariados – Crato, CE (2024).

Fonte: Autores, 2024.

A seguir, com o objetivo de demonstrar a abrangência desses exemplares na malha urbana do centro histórico da cidade, apresentamos a espacialização dos bens inventariados. Este recurso visual facilita a compreensão da inserção e do impacto dessas obras no contexto territorial do município, evidenciando sua presença como patrimônio arquitetônico local.

Figura 1: Distribuição Geográfica dos edifícios modernistas inventariados – Crato, CE (2024).

LEGENDA

Demarcação centro histórico

1. IPM1	4. IPM4	7. IPM7	10. IPM10	13. IPM13	16. IPM16	19. IPM19	22. IPM22	25. IPM25
2. IPM2	5. IPM5	8. IPM8	11. IPM11	14. IPM14	17. IPM17	20. IPM20	23. IPM23	
3. IPM3	6. IPM6	9. IPM9	12. IPM12	15. IPM15	18. IPM18	21. IPM21	24. IPM24	

Fonte: Google Earth modificado pelos Autores, 2024.

Propriedade

O conjunto analisado foi segmentado em dois grupos: público e privado. A partir da investigação empreendida, constata-se que a grande maioria das edificações pertence ao setor privado, contabilizando as 25 construções inventariadas. Esse dado revela a notável preponderância da iniciativa privada na custódia e conservação do patrimônio edificado, ao passo que também ressalta a premente necessidade de políticas públicas eficazes que promovam e incentivem a preservação desses bens, garantindo o envolvimento dos proprietários em tais esforços de salvaguarda.

Uso atual

Para Deák (2001), o uso do solo pode ser conceituado como o conjunto das práticas e atividades desenvolvidas por uma sociedade dentro de uma aglomeração urbana. Nesse sentido, o uso do solo representa a manifestação social no espaço urbano. No âmbito deste estudo específico, os usos foram categorizados em: residencial, comercial, serviços, institucional, misto (residencial/comercial) e fechado.

A análise do uso atual dos edifícios inventariados evidencia uma predominância de propriedades **residenciais**, que totalizam 14 edificações, correspondendo a 56% do conjunto. Esse dado é significativo, pois demonstra que, apesar dos processos de modernização e das transformações urbanas, a função habitacional permanece dominante, reafirmando-se como um uso tradicional e resiliente no centro histórico. A coexistência de edifícios **comerciais** e de **uso misto** (residencial/comercial), com 3 exemplares cada, representando 12% do total, revela a diversidade de atividades econômicas presentes na área em estudo. Tal tendência de uso misto do solo é corroborada por Gurgel (2008), que salienta a consolidação do centro histórico do Crato como núcleo comercial desde 1930. As edificações de caráter **institucional** e de **serviços**, embora menos numerosas (uma em cada categoria, equivalente a 4%), refletem a multifuncionalidade desse espaço urbano. Por fim, a existência de edifícios fechados (3 edificações, ou 12% do total) impõe desafios à preservação, uma vez que a ausência de uso e manutenção pode acelerar o processo de deterioração dessas estruturas.

Figura 2: Uso Atual dos edifícios modernistas inventariados – Crato, CE (2024).

LEGENDA

- 1. IPM7_Bem de uso residencial
- 2. IPM20_Bem de uso comercial
- 3. IPM9_Bem de uso misto
- 4. IPM24_Bem sem uso atual (fechado)

Fonte: Autores, 2024.

Estado de Conservação e Preservação

O estado de conservação denota a condição física atual do imóvel, sendo classificado conforme sua integridade como: bom, regular, precário, em arruinamento ou arruinado. A análise do estado de conservação das edificações inventariadas expõe que a maioria delas está em **bom estado** (19 dos bens inventariados, 76%), essa condição refere-se a edifícios recentemente pintados, sem apresentar quaisquer problemas visíveis. Uma menor proporção encontra-se em **estado regular** (4 dos bens inventariados, 16%), demonstrando necessidade de intervenções no revestimento, na pintura da fachada e/ou na substituição de alguma esquadria danificada; ou **precário** (2 dos bens inventariados, 8%), onde as deteriorações já comprometem a integridade física do edifício. Acrescenta-se que nenhuma das edificações apresentou em arruinamento ou arruinado. Este dado é encorajador, pois indica que a maioria das edificações ainda mantém sua integridade estrutural, apesar de algumas necessitarem de intervenções de conservação.

Figura 3: Estado de Conservação dos edifícios modernistas inventariados – Crato, CE (2024).

LEGENDA

1. IPM14_Bem de estado de conservação Bom
2. IPM10_Bem de estado de conservação Regular
3. IMP1_Bem de estado de conservação Precário

Fonte: Autores, 2024.

Estado de preservação refere-se à preservação das características estilísticas do imóvel, categorizando-se como: íntegro, pouco alterado, muito alterado e descaracterizado. Nestes termos, 16 das edificações (64%) são consideradas **íntegras**, enquanto 5 (20%) estão **muito alteradas** e 4 (16%) **pouco alteradas**. A predominância de edificações íntegras é um indicativo positivo da preservação das características arquitetônicas originais. No entanto, a presença de edificações muito alteradas aponta para intervenções que, possivelmente, comprometeram elementos significativos do design modernista, destacando a necessidade de regulamentações mais rígidas e de políticas de conscientização sobre a importância da preservação para que elas não evoluam para descaracterizadas.

Figura 4: Estado de Preservação dos edifícios modernistas inventariados – Crato, CE (2024).

LEGENDA

1. IPM2_Bem de estado de preservação Íntegro
2. IPM9_Bem de estado de preservação Pouco Alterado
3. IPM17_Bem de estado de preservação Muito Alterado

Fonte: Autores, 2024.

Implantação e Coberta

A implantação dos edifícios é variada. Dos 25 imóveis analisados, 9 (36%) possuem **recuo frontal**, 8 (32%) apresentam **recuo frontal e lateral**, enquanto 7 (28%) edificações foram construídas **sem recuos** e 1 (4%) apresentou **recuo lateral**. Infere-se que essa diversidade reflete as adaptações às diferentes tipologias

urbanas e aos contextos específicos de cada edificação, evidenciando a flexibilidade e a versatilidade do estilo arquitetônico em questão para responder às necessidades espaciais.

Figura 5: Implantação dos edifícios modernistas inventariados – Crato, CE (2024).

LEGENDA

1. IPM16_Bem com Recuo Frontal

2. IPM11_Bem com Recuo Frontal e Lateral

3. IPM22_Bem Sem Recuos

4. IPM10_Bem com Recuo Lateral

Fonte: Autores, 2024.

No que diz respeito à cobertura, a maioria das edificações utiliza o tipo platibanda, presente em 19 das 25 construções, correspondendo a 76% do total. A prevalência da **platibanda** é característica do estilo modernista, que favorece linhas horizontais e formas geométricas simples. Os outros tipos de coberturas, como **2 águas** (4 edificações) e **3 águas** (1 edificação), somam apenas 20% do total, indicando que alguns imóveis ainda mantêm elementos arquitetônicos mais tradicionais, ou que houve adaptações regionais nos projetos. Além disso, há um exemplo de cobertura **mista** (platibanda e 1 água), o que pode indicar soluções criativas para atender a necessidades específicas

Figura 6: Características das Coberturas dos edifícios modernistas inventariados – Crato, CE (2024).

LEGENDA

- 1. IPM19_Bem com Cobertura em Platibanda
- 2. IPM3_Bem com Cobertura em 2 águas

- 3. IIPM10_Bem com Cobertura em 3 águas
- 4. IPM21_Bem com Cobertura Mista

Fonte: Autores, 2024.

Gabarito

A análise do gabarito das edificações inventariadas proporciona insights valiosos sobre a altura das construções, um fator que influencia significativamente a paisagem urbana e a percepção do ambiente construído. A maioria das edificações identificadas possui **2 pavimentos**, representando 56% do total (14 das 25 edificações). Em seguida, há uma quantidade significativa de edificações de **1 pavimento** (6), o que equivale a 24% do total. Essas duas categorias, juntas, somam 80% das edificações, evidenciando uma preferência por construções de baixa altura e média altura. Observa-se que estas edificações estão predominantemente situadas em zonas residenciais.

Em contraste, edificações com **3 pavimentos** (3 das 25 edificações, 12% do total) são menos comuns, enquanto construções de **4 e 5 pavimentos** aparecem apenas em um caso cada (juntas contabilizam 8% do total), refletindo uma verticalização bastante limitada. Destaca-se que estas edificações estão principalmente localizadas em eixos de uso predominantemente comercial.

Volumetria e superfície

No que tange à tipologia das edificações modernistas, Ramos (1999) elucida que estas podem apresentar-se de maneira simples ou serem constituídas por volumes interpenetrados⁸ ou ajuntados (justapostos). A volumetria das edificações inventariadas abrange esta diversidade, com predominância das formas **interpenetradas** que totalizam 11 das 25 edificações, representando 44% do total. As edificações com volumetria **simples** somam 8, ou seja, 32% do total, indicando que uma parte significativa das construções inventariadas mantém uma forma compacta, sem volumes fragmentados ou sobrepostos. Já as construções **justapostas**, com 6 ocorrências (24%), demonstram o uso de volumes que são dispostos lado a lado, mantendo uma certa complexidade na forma, mas sem a interligação presente nas volumetrias interpenetradas.

Figura 7: Tipologias de Volumetria dos edifícios modernistas inventariados – Crato, CE (2024).

LEGENDA

- 1. IPM18_Bem com Volumetria Interpenetrada
- 2. IPM15_Bem com Volumetria Simples
- 3. IPM5_Bem com Volumetria Justaposta

Fonte: Autores, 2024.

A análise da distribuição de superfícies nas edificações inventariadas mostra que em 23 dos 25 imóveis, os **cheios predominam sobre os vazios**, o que corresponde a 92% do total. Isso significa que as fachadas dessas construções são predominantemente sólidas, com poucas aberturas, como janelas e portas. Apenas 2 edificações apresentam uma configuração onde os **vazios predominam sobre os cheios**, ou seja, têm uma maior quantidade de aberturas ou espaços vazios em relação às áreas fechadas.

Figura 8: Tipologias de Volumetria dos edifícios modernistas inventariados – Crato, CE (2024).

LEGENDA

- 1. IPM25_Bem onde Cheios Predominam Vazios
- 2. IPM7_Bem onde Vazios Predominam Cheios

Fonte: Autores, 2024.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Antônio Paulo Rezende (1997, p. 21) afirma que "as cidades foram os grandes cenários da modernidade". Essa conceituação pode ser aplicada ao processo de urbanização da cidade do Crato. Assim como outras cidades, o Crato também serviu como palco para as transformações e experimentações que caracterizam o processo de "modernização", convivendo diretamente com "as intervenções modernas e seus deslumbramentos" (Rezende, 1997, p. 21). A partir da década de 1950, a "Princesa do Cariri" começa a apresentar exemplares da arquitetura moderna. No entanto, mesmo o município se apresentando "palco do moderno", a historiografia da produção da arquitetura modernista do Crato ainda é pouco difundida e valorizada. Infere-se aqui que a falta de documentação e estudos mais sistemáticos sobre o patrimônio cultural edificado da cidade inibe a valorização e preservação destes produtos.

O artigo que ora se encerra, com o propósito de contribuir para a construção historiográfica da arquitetura que dialoga com os princípios da arquitetura moderna da urbe, concentra-se na narrativa do inventário arquitetônico como estratégia de registro e salvaguarda desses bens. Ao inventariar 28 edificações, a pesquisa aborda a obra em si e sua análise, consolidando uma compreensão detalhada da arquitetura com viés modernista no Crato. A metodologia assumida foi de basilar importância para o resultado das análises apresentadas. A revisão bibliográfica e a coleta de fontes primárias fornecem um embasamento teórico e empírico sólido, contextualizando o desenvolvimento urbano e as aspirações modernizadoras da cidade. A elaboração e o preenchimento das fichas de inventário possibilitam uma documentação meticulosa das edificações, essencial para sua preservação e valorização. A organização e a análise dos dados com ferramentas digitais avançadas, como Python®, permitem uma interpretação precisa e sistemática das informações, revelando padrões e tendências significativas.

É imperativo reconhecer que ainda se pode intervir nesta documentação de forma mais aprofundada: valorizando a autoria das obras, bem como as soluções projetuais, construtivas, espaciais, formais e funcionais. Sugere-se, para futuras pesquisas, a análise de políticas públicas e legislações locais relacionadas à preservação do patrimônio cultural edificado, a fim de propor melhorias e novas abordagens para a salvaguarda desses bens. Além disso, recomenda-se o desenvolvimento de plataformas digitais colaborativas, onde pesquisadores, estudantes e a comunidade possam contribuir com informações e relatos sobre o patrimônio modernista do Crato, visando organizar uma base de dados mais sólida para análises futuras. Conforme já evidenciado, o resultado das discussões apresentadas nesta pesquisa são um ponto de partida fátuo para a construção de novas abordagens.

Buscou-se com este artigo despertar o interesse para a importância da valorização da produção arquitetônica modernista nas cidades do interior. Ao destacar as mutações e as características específicas do modernismo no Crato, objetiva-se evidenciar a relevância de um olhar mais atento e cuidadoso para essas áreas, frequentemente negligenciadas. O registro, a preservação e a valorização do patrimônio modernista em cidades menores não só enriquecem a historiografia local, mas também contribuem para a amplificação do panorama da arquitetura moderna nacional.

Para concluir, emergem algumas questões pertinentes. De que maneira pode-se ampliar a conscientização e promover o reconhecimento do valor intrínseco das edificações de caráter modernista do Crato entre os habitantes locais e os visitantes? Quais estratégias poderiam ser adotadas eficazmente para integrar essas estruturas no contexto cotidiano da cidade? Como as tecnologias digitais, incluindo softwares de análise sistemática, podem ser empregadas para a documentação precisa, preservação adequada e difusão do patrimônio modernista? Essas indagações ressaltam a complexidade subjacente ao registro, à preservação e à promoção do patrimônio modernista na cidade do Crato.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CORTEZ, Antonia Otonite de Oliveira. **A construção da "cidade da cultura": Crato (1889-1960)**. 2000. 208 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de História Social, História, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2000.

CRATO. **Lei 2590/2009**. Dispõe sobre Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo da cidade do Crato. Crato: Câmara Municipal, 2009.

Data Science Academy. **TOP 25 Bibliotecas Python Para Data Science**. 2024. Elaborado por Data Science Academy. Disponível em: https://blog.dsacademy.com.br/top-25-bibliotecas-python-para-data_science/. Acesso em: 1 set. 2024.

DEÁK, Csaba. **À busca das categorias da produção do espaço**. Memorial crítico apresentado como condição parcial para inscrição em Concurso de Livre Docência do Departamento de Projeto. Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 2001.

ENGERROFF, Franciele Zientarski; OLIVEIRA, Tarcisio Dorn de. **O inventário como possibilidade de preservação do patrimônio arquitetônico**. Plures Humanidades, Ribeirão Preto, v. 21, n. 1, p. 1-11, jan. 2020.

FARIAS FILHO, W. A. de. **Crato: evolução urbana e arquitetura (1740-1960)**. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2007.

GURGEL; Ana Paula. **Crato: formação e transformações morfológicas do seu centro histórico**. 2008. 213f. Trabalho Final de Graduação (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Departamento de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2008.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Enciclopédia dos Municípios Brasileiros**. V.16. Rio de Janeiro: IBGE, 1935.

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. **Sistema integrado de conhecimento e gestão - SICG**. Brasília, IPHAN, 2009.

JUCÁ NETO, Clovis Ramiro; GONÇALVES, Adelaide; BRASIL, Aléxia Carvalho. **Arquitetura Moderna: campus do Benfica**. Fortaleza: Edições UFC, 2014. 299 p.

JUCÁ NETO, Clóvis Ramiro et al. **A Universidade e a cidade - Por uma história da Arquitetura Moderna da Universidade Federal do Ceará**. DOCOMOMO- Brasil. DOCOMOMO, 2009, Rio de Janeiro-RJ. Anais. Rio de Janeiro: DOCOMO, 2009.

MIRANDA, Marcos Paulo de Souza. **O inventário como instrumento constitucional de proteção ao patrimônio cultural brasileiro**. 2008. Disponível em:

<https://jus.com.br/artigos/11164/o-inventario-como-instrumento-constitucional-de-protecaoopatrimonio-cultural-brasileiro>. Acesso em: jul. de 2024.

PAIVA, R. A.; DIOGENES, B. H.. **Caminhos da Arquitetura Moderna em Fortaleza: a contribuição do arquiteto professor José Liberal de Castro**. In: 9 DOCOMOMO BRASIL: interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente, 2011, Brasília. 9 DOCOMOMO BRASIL: interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente, 2011.

PARDANA, M. N. M. da S. **Arquitetura moderna em Fortaleza (1959-1982): narrativas fotográficas**. 2021. 274 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo e Design) - Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2021.

RAMOS, Fernando Guillermo Vázquez; TOURINHO, Andréa de Oliveira; ALMEIDA, Eneida de; IMBRONITO, Maria Isabel; BAFFI, Mirthes Ivany Soares. **Inventário da Arquitetura Moderna Paulista como experiência acadêmica**. Cadernos do Proarq (Ufrj), [S.L.], v. 1, n. 38, p. 233, jul. 2022. Cadernos PROARQ. <http://dx.doi.org/10.37180/2675-0392-n38v1-12>.

REIRE, Adriana Leal de Almeida. **Recepção e Difusão da Arquitetura Moderna Brasileira**. 2015. 201 f. Tese (Doutorado) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Teoria e História da Arquitetura, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015.

REZENDE, Antônio Paulo de Moraes. **(Des) Encantos Modernos: histórias da cidade do Recife na década de vinte**. Recife: FUNDARPE. 1997.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2010.

TOMAZ, Paulo. Cesar. **A preservação do patrimônio cultural e sua trajetória no Brasil**. Revista Fênix, Revista de História e Estudos Culturais, v. 7, n. 2, p. 1-12, 2010.

VILANOVA JUNIOR, Ararê de Azambuja. **A preservação do Patrimônio**. Disponível em <http://parquedaciencia.blogspot.com/2013/09/a-preservacao-do-patrimonio.html>. Acesso em jul. de 2024.

NOTAS

¹ Ana Paula Campos Gurgel possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela UFRN (2008) e mestrado em Conforto no Ambiente Construído; Forma Urbana e Habitação pelo PPGAU-UFRN (2012). Concluiu o doutorado no PPG-FAU UnB (2016), onde, desde então, vincula-se ao grupo de pesquisas Dimensões Morfológicas do Processo de Urbanização - DIMPU. É professora adjunta no Departamento de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo da FAU/UnB e coordenadora do curso de graduação diurno da FAU/UnB. É a líder do Laboratório de Configuração Arquitetônica da FAU/UnB desde 2023. Seu trabalho intitulado "Crato: formação e transformações do seu centro histórico" teve como principal objetivo entender as características urbanas morfológicas do Centro Histórico do Crato, em perspectiva sincrônica e diacrônica. Para tanto, o estudo usou como estratégia metodológica a produção de um inventário edílico do centro histórico da cidade.

² *Pandas* é uma biblioteca *open-source* do Python® amplamente utilizada para manipulação e análise de dados. Ela oferece estruturas de dados eficientes, como *DataFrames* e *Series*, que permitem realizar operações complexas de

maneira simplificada, com funções embutidas para agrupamento, filtragem, agregação, e manipulação de dados temporais (Data Science Academy, 2024).

³ *NumPy* (Numerical Python) é uma biblioteca do Python® para computação científica, focada em operações com *arrays* e matrizes de alto desempenho. Ela oferece suporte a vetorização de operações matemáticas, o que melhora significativamente o desempenho em comparação com loops tradicionais. Além disso, serve como base para outras bibliotecas, como o *Pandas*, que dependem das estruturas de dados *NumPy* para cálculos matemáticos e manipulação eficiente de dados (Data Science Academy, 2024).

⁴ *DataFrame* é uma estrutura de dados que organiza os dados em uma tabela bidimensional de linhas e colunas, como uma planilha (Dataframes, 2024).

⁵ *Matplotlib* é uma biblioteca Python® amplamente utilizada para a criação de gráficos e visualizações bidimensionais. Ela oferece uma variedade de tipos de gráficos, como histogramas, gráficos de dispersão e de linhas, além de permitir customizações avançadas nas representações visuais. *Matplotlib* é compatível com outras bibliotecas de visualização e análise de dados (Data Science Academy, 2024).

⁶ *Seaborn* é uma biblioteca Python® de alto nível construída sobre o *Matplotlib*, projetada para facilitar a criação de gráficos estatísticos atraentes e informativos. Com configurações padrão otimizadas, oferece uma ampla variedade de visualizações, como gráficos de séries temporais, diagramas conjuntos, entre outros; tornando-o ideal para análises estatísticas mais complexas (Data Science Academy, 2024).

⁷ A sintaxe identificadora utilizada é "IPM", que significa Imóvel Patrimonial Modernista, seguida por um número sequencial atribuído a cada edificação. Por exemplo, "IPM1" refere-se à edificação modernista localizada na Rua Santos Dumont, nº 10. Essa nomenclatura padronizada foi adotada para facilitar a identificação e referência dos bens inventariados ao longo do trabalho.

⁸ A volumetria interpenetrada é uma característica arquitetônica que destaca a sobreposição e o entrelaçamento de volumes, criando dinamicidade e diversidade nas fachadas (Ramos, 1999).